

الإنتاج الفكرى المصرى لأعضاء هيئة التدريس الذى يحظى بالتغطية فى قواعد البيانات العالمية

المستخلص:

ترصد هذه الدراسة الصورة الراهنة للإنتاج الفكرى لأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس المُغطى بقواعد البيانات العالمية، بهدف التعرف على إسهامات هؤلاء الأعضاء وخصائص إنتاجهم الفكرى؛ وذلك من خلال تجميع وتوثيق هذا الإنتاج الفكرى وإتاحته للجهات القائمة على البحث العلمى بالجامعة للاستفادة منه عند وضع خططها المستقبلية. هذا بالإضافة إلى محاولة تشخيص المعوقات التى تواجه أعضاء هيئة التدريس أثناء نشرهم لأبحاثهم وتصنيف هذه المعوقات والوقوف على أسبابها.

وتعتمد الدراسة فى سبيل تحقيق هدفها على المنهج الوصفى التحليلى باستخدام أساليب القياسات البليومتريّة، ولتطبيق ذلك لجأ الباحث إلى أداتين رئيسيتين هما: إعداد قائمة بليوجرافية تحصر وتسجل وتصف الإنتاج الفكرى تمهيداً لإجراء التحليلات الإحصائية والخروج بالمؤشرات التى تساعد على فهم ملامح هذا الإنتاج، بالإضافة إلى استمارة استبيان تم توزيعها على عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتقصى دوافع نشرهم لأعمالهم وما يعترض ذلك من معوقات.

وتحتوى الدراسة على خمسة فصول، فضلاً عن المقدمة والنتائج والتوصيات، فقد تناول الفصل الأول التعريف بمجتمع البحث

العلمى بالجامعة باعتباره نظامًا يمثل الإنتاج الفكرى أحد أهم مخرجاته، ثم تناول الفصل الثانى خصائص هذا الإنتاج الفكرى الزمنية واللغوية والنوعية والموضوعية، كما اتجهت الدراسة إلى بيان اتجاهات تأليف ونشر هذا الإنتاج الفكرى من خلال الفصلين الثالث والرابع، وأخيرًا تناول الباحث فى الفصل الخامس دوافع النشر العلمى لدى هؤلاء الأعضاء وتوقفت الدراسة عند معوقات النشر العلمى علمية كانت أو إدارية أو مادية.

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

□ يواجه مجتمع البحث العلمى بجامعة عين شمس العديد من التحديات الداخلية والخارجية، نتيجة للقصور فى بعض مدخلات نظام البحث العلمى بها؛ وعلى الرغم من ذلك فإن البحث العلمى بالجامعة يبشر بأن يكون واعدًا، نظرًا لما تضمه من أعضاء هيئة تدريس تشكل فئة الشباب أكثر من نصفهم.

□ ترجع بداية الإنتاج الفكرى لأعضاء هيئة التدريس الذى تم اكتشافه فى قواعد البيانات العالمية إلى عام 1958. وقد بلغ إجمالى هذا الإنتاج (16210) عملاً حتى عام 2010، تركز أكثر من (97%) منها فى قطاع العلوم البحتة والتطبيقية، فى شكل مقالات فى الدوريات (89.4)، كما نُشر معظمه باللغة الإنجليزية. (99%)

□ بلغ إجمالى أعضاء هيئة التدريس المنتجين لهذا الإنتاج (15903) عضوًا، يمثل البوريون منهم (705) عضوًا بنسبة

(4.4%) فقط، مثلت انتاجيتهم (33%)، بواقع (11) عملا فأكثر لكلٍ منهم.

□ بلغت نسبة الأعمال مشتركة التأليف (82%) تأتي في مقدمتها الأعمال في مجالات العلوم الطبية، والكيمياء، والعلوم الزراعية والغذائية. كما اندرج معظم الإنتاج الفكري لقطاعى الإنسانيات والعلوم الاجتماعية تحت الأعمال أحادية التأليف بنسبة (17.7%).

□ بلغ عدد الدوريات التى نشرت هذا الإنتاج (2294) دورية تمثل (44) دورية منها الدوريات البورية، كما بلغت المؤتمرات (507) مؤتمراً يمثل (12) مؤتمراً منها المؤتمرات البورية، فى حين لم يتجاوز عدد ناشرى الكتب (15) ناشراً فقط.

□ تعددت دوافع النشر العلمى لدى الأعضاء ويأتى فى مقدمتها "الحصول على الترقية"، ثم "الرفع من المكانة العلمية"، و"تطوير العلم فى التخصص الدقيق".

□ اتضح من خلال الاستبيان أن المعوقات العلمية تأتي فى مقدمة معوقات النشر، يتبعها مباشرة المعوقات المادية، ثم المعوقات المتعلقة بالتجهيزات والتسهيلات، وأخيراً المعوقات الإدارية.

□ تبين وجود فروق فى استجابتهم تبعاً لمتغير "الكلية"؛ إذ يعانى أعضاء هيئة التدريس بكليتى التمريض والصيدلة من معوقات النشر أكثر من غيرهم بالكليات الأخرى، نظراً للحدثة النسبية للكليتين مقارنةً بباقى كليات العينة.

□ كما تبين وجود فروق في استجابتهم تبعًا لمتغير "جهة الحصول على الدكتوراه"؛ فيعاني الأعضاء الحاصلين على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس من معوقات النشر العلمي أكثر من أقرانهم الحاصلين عليها من الجامعات المصرية الأخرى، ويعاني كذلك الحاصلون عليها من جامعات أجنبية أكثر من الحاصلين عليها من الجامعات المصرية، وذلك نتيجة للاختلاف الحاد بين بيئة ومناخ البحث العلمي في هذه الجامعات والجامعات المصرية.

كما خرجت الدراسة بعدد من التوصيات أبرزها:

□ إنشاء مراكز للنشر الدولي داخل كل كلية بالجامعة تقوم على ترجمة ومراجعة وتوثيق الأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس.

□ العمل على عقد دورات تدريبية مكثفة في كيفية كتابة الأبحاث العلمية باللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة العالمية للعلم في الوقت الراهن، وذلك في سياق دورات مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

□ توفير قاعدة بيانات مكتملة ودقيقة لبيانات أعضاء هيئة التدريس، والإنتاج الفكري الخاص بهم، وإتاحتها على الموقع الرسمي للجامعة.

□ العمل على إجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة على فترات متقاربة، ومقارنة نتائجها بما وصلت إليه الجامعات المصرية الأخرى والجامعات الأجنبية في هذا السياق.